

Poročilo o delavnici Bridging History, Archaeology, and Natural Sciences: New Perspectives on Identity, Mobility, and Social Organization in Late Antiquity and the Early Middle Ages

© Kaja Pavletič

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA); kaja.pavletic@ff.uni-lj.si

© Brina Zagorc

ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije; brina.zagorc@zrc-sazu.si

© Aljaž Sekne

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino; aljaz.sekne@ff.uni-lj.si

DOI: 10.5281/zenodo.17867186; CC BY 4.0

V četrtek in petek, 13. in 14. novembra 2025, je v prostorih Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi potekala mednarodna doktorska in podoktorska delavnica *Bridging History, Archaeology, and Natural Sciences: New Perspectives on Identity, Mobility, and Social Organization in Late Antiquity and the Early Middle Ages*. Dogodek je nastal na pobudo programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), podprli pa so ga Oddelek za arheologijo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanost in umetnosti in projekt MATRES. Delavnica je združila mlade raziskovalce s področij zgodovine, arheologije, bioarheologije, paleogenomike in sorodnih ved. Namen delavnice je bil ustvariti prostor za kritično in metodološko poglobljeno razpravo o hitro razvijajočem se področju interdisciplinarnih študij pozne antike in zgodnjega srednjega veka ter omogočiti izmenjavo informacij in izkušenj med doktorskimi študenti, podoktorskimi raziskovalci in raziskovalci na začetku znanstvene poti.

Pobuda za organizacijo takšnega dogodka izvira iz opaznih sprememb na področju raziskovanja pozne antike in zgodnjega srednjega veka v zadnjih desetletjih. Vse pogostejše vključevanje naravoslovnih metod, predvsem arheogenetskih analiz in analiz stabilnih izotopov, je v raziskovanje teh časovnih obdobij vneslo povsem nove dimenzije in omogočilo vpogled v vidike, ki so bili še pred kratkim skoraj povsem nedostopni – sorodstvene odnose, mobilnost, prehranske navade ter odzive skupnosti na krizne dogodke, bolezni in okoljske pritiske. Vendar pa ti novi podatki prinašajo resne metodološke izzive, ki jih humanistika ne more prezreti, saj podatki ne govorijo sami od sebe, marveč pridobijo na sporočilnosti šele z interpretacijo, vpeto v širši kulturni in zgodovinski kontekst.

Dogodek je bil zasnovan v obliki mednarodne delavnice in je bil v celoti izveden v angleškem jeziku. Z referati se ga je aktivno udeležilo 18 raziskovalcev iz Avstrije, Francije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Velike Britanije in Slovenije. Med poslušalci, ki se jih je zbralo več kot 30, so bili tako študentje kot predstavniki različnih znanstvenih ustanov (slika 1). Po uvodnih nagovorih, v okviru katerih so udeležence pozdravili prodekan FF UL, izr. prof. dr. Sašo Jerše, direktor ZRC SAZU, prof. dr. Oto Luthar, in asist. Aljaž Sekne v imenu organizatorjev, je sledilo prvo plenarno predavanje prof. dr. Walterja Pohla, nekdanjega direktorja Inštituta za srednjeveške raziskave Avstrijske akademije znanosti in profesorja na Univerzi na Dunaju. Walter Pohl, ki velja za enega najvplivnejših evropskih zgodovinarjev poznoantičnega in zgodnjersrednjeveškega obdobja, je v predavanju *From genetic storytelling to historical identity research* izpostavil, da paleogenetski podatki sami po sebi ne tvorijo zgodovinskih pripovedi;

Slika 1. Utrinek iz predavalnice pred začetkom delavnice (foto: B. Zagorc).

te namreč nastanejo šele s sodelovanjem med zgodovinarji, arheologi in genetiki. Pohl je, sloneč na izkušnjah obsežnega projekta HistoGenes (Pohl *et al.* 2021, slovenski prevod Tine Milavec je bil objavljen v reviji *Arheo* 38), s številnimi konkretnimi primeri arheoloških najdišč ponazoril ključne metodološke izzive in nekatere glavne ugotovitve raziskav. Kot je poudaril, interdisciplinarno delo ni le težnja, temveč nuja, vendar pa mora potekati premišljeno, od oblikovanja raziskovalnega vprašanja do interpretacije rezultatov.

Prvi dan se je nadaljeval s sekcijami, v katerih so se udeleženci posvetili interpretativnim metodološkim presečiščem med humanistiko in naravoslovjem, vprašanjem etničnih konceptov in percepcije nerimskih skupnosti v poznoantičnih pisnih virih ter bioarheološkim študijam skupnosti v severni in srednji Italiji.

Popoldanski del se je zaključil z okroglo mizo *Late Antiquity and the Early Middle Ages Between the Humanities and the Natural Sciences: Potentials, Pitfalls and Prospects*, ki je bila sprva zamišljena kot zaključna sinteza, a je bila zaradi organizacijskih okoliščin prestavljena v sredino programa. Na okrogli mizi, ki jo je vodil asist. Aljaž Sekne, so sodelovali prof. dr. Walter Pohl, izr. prof. dr. Susanne Hakenbeck, doc. dr. Tamara Leskovar in asist. István Koncz (slika 2). Razprava se je osredotočila na potencialne in pasti novih metod, kot so analize starodavne DNA in izotopske analize, na nevarnosti biološkega determinizma ter na to, kako se z vidika humanističnih ved izogniti enačenju genetskih populacij, arheoloških kultur ter jezikovnih in etničnih skupnosti. Odprla je številna osrednja vprašanja sodobne interdisciplinarnosti, razprava med udeleženci okrogle mize in aktivno vključenim občinstvom pa je pokazala, da interdisciplinarno delo pogosto lažje poteka v teoriji kakor v praksi. Eden izmed sklepov razprave je bil, da je dialog ključnega pomena, pri čemer interdisciplinarnost ne sme ostati le napisano načelo, temveč mora biti prisotna na vsakem koraku raziskovalnega procesa.

Drugi dan se je začel s plenarnim predavanjem izr. prof. dr. Susanne Hakenbeck, predavateljice historične arheologije na Univerzi v Cambridgeu, ki se posveča presečišču med humanistiko in naravoslovnimi vedami v arheologiji. V predavanju *Telling big stories from small stories* je ponudila kritičen premislek o tem, kako lahko iz teh »majhnih zgodb« – posameznih drobnih najdb, arheoloških kontekstov in bioarheoloških podatkov – izpeljemo

Slika 2. Okrogla miza, na kateri so sodelovali prof. dr. Walter Pohl, izr. prof. dr. Susanne Hakenbeck, doc. dr. Tamara Leskovar in asist. István Koncz. Vodil jo je asist. Aljaž Sekne (foto: B. Zagorc).

širše zgodovinske vpogleda. Razmišljala je o tem, kako so arheologi od šestdesetih let 20. stoletja naprej premoščali epistemološko vrzel med naravoslovnimi meritvami in zgodovinskimi vprašanji ter kako lahko bioarheološke študije osvetlijo prehranske prakse, mobilnost in družbeno razslojenost. Dotaknila se je tudi vprašanja, kako količina razpoložljivih podatkov vpliva na interpretacijo: kaj lahko povemo na podlagi peščice najdb, razpršenih po širšem območju, kakšne vpogleda lahko ponudi večja množica podatkov in kakšne izzive predstavlja interpretacija posamezne, osamljene najdbe. V svojo predstavitev je vključila tudi filozofske razmisleke v arheologiji ter opozorila, da naše osebno ozadje in raziskovalne predpostavke pomembno oblikujejo tako postavljanje raziskovalnih vprašanj kot interpretacijo rezultatov.

Sledile so sekcije, posvečene bioarheološkim študijam na področju vzhodnoalpskega prostora in Panonske nižine, primerjalnim študijam mobilnosti v širšem evrazijskem prostoru, novim interpretacijskim okvirom na področju družbene zgodovine ter raziskovanju novih poselitvenih vzorcev in grobišč na področju srednje in jugovzhodne Evrope.

Delavnica se je sklenila v prepričanju, da naravoslovne metode nedvomno bogatijo naše razumevanje preteklosti, vendar lahko le v iskrenem in enakovrednem dialogu

z zgodovinsko, arheološko in naravoslovno stroko prera-
stejo iz surovih podatkov v prepričljive in celovite inter-
pretacije. Pri tem se je pokazalo, da interdisciplinarnost
ni zgolj metodološka usmeritev, temveč prostor sreče-
vanja različnih epistemologij – prostor, v katerem so še
vedno prisotne določene napetosti in včasih tudi nevidne
hierarhije med disciplinami. Na trenutke je bilo mogoče
zaznati prepričanje, da imajo naravoslovni podatki »ve-
čjo težo« kot humanistične interpretacije, kar le potrjuje,
kako nujno je vztrajati pri enakovrednosti pristopov in
spoštovanju njihovih metod.

Posebna vrednost dogodka je bila v močni mednarodni
udeležbi mlajše generacije raziskovalcev, ki je z odprtimi
razpravami, izmenjavo izkušenj in premislekom o lastnih
raziskovalnih izhodiščih vzpostavila številne nove stro-
kovne stike. Namen delavnice, tj. ustvariti prostor, kjer
se lahko mladi raziskovalci srečajo, debatirajo, preizpra-
šujejo svoje predpostavke in začrtajo možnosti za priho-
dne sodelovanje, je bil s tem torej izpolnjen. Čeprav je
napredek v smeri pristne interdisciplinarnosti že viden,

ostaja še veliko prostora, ki ga lahko zapolnimo z nadalj-
njo komunikacijo in sodelovanjem.

Neformalni pogovori med odmori, razprave med sekci-
jami in izmenjava pogledov, tudi s strani poslušajočih
že bolj izkušenih raziskovalcev, so ustvarili temelje za
prihodnje skupne raziskovalne pobude, izmenjave in
projekte. Dogodek je tako pomemben korak na poti k
bolj vključujočemu, reflektiranemu in metodološko pre-
mišljenemu pristopu k preučevanju pozne antike in zgo-
dnjega srednjega veka.

Literatura

POHL, W., J. KRAUSE, T. VIDA, P. GEARY 2021, In-
tegrating Genetic, Archaeological, and Historical Per-
spectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD: Bri-
ef Description of the ERC Synergy Grant – HistoGenes
856453. – *Historical Studies on Central Europe* 1, 213–
228. <https://doi.org/10.47074/HSCE.2021-1.09>